

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Producto Turístico de Naturaleza "lo natural atrae y enamora" en el Jardín Botánico de Las Tunas

Autores: Litz María Portilla, teléfono 58912366, correo electrónico litzmariaportilla@gmail.com

Resumen: La provincia de Las Tunas cuenta con una red de recursos naturales distribuidos por todo el territorio, sin embargo, se aprovechan muy por debajo de los niveles físicos y reales que pueden soportar en función del turismo. La presente investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar una excursión en el Jardín Botánico de Las Tunas en aras de ampliar las opciones turísticas del territorio. Para lograr este objetivo se combinaron diferentes métodos y herramientas de investigación, entre las cuales se destacan la recolección y análisis de información, la consulta a diferentes autores y especialistas, así como la observación directa y entrevistas a expertos, los cuales corroboran la factibilidad del uso turístico de estos recursos, lo que incrementará las operaciones con los mercados emisores de la provincia, contribuirá a diversificar la oferta del destino, y garantizará la sostenibilidad y sustentabilidad de este tipo de producto y a su vez la protección del medio ambiente.

Palabras claves: Jardín Botánico, sostenibilidad, medio ambiente, naturaleza, producto turístico

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

